

लोकप्रशासनातील आधुनिक विचारप्रवाह: नागरिकांची सनद डॉ. बाळासाहेब निर्मळ देवगिरी महाविद्यालय, औरंगाबाद

गोषवारा: आज उदारीकरण व जागतिकीकरणातून निर्माण झालेली परिस्थिती आणि जनतेच्या मागण्यांना अनुरूप लोक प्रशासनावर पडणाऱ्या नवनवीन जबाबदाऱ्या व आव्हाने पेलण्यासाठी लोक प्रशासनात नवनवीन विचारप्रवाह अस्तित्वात आले आहेत. यामध्ये नवलोकप्रशासन, लोकनिवड दृष्टीकोन, नवलोक व्यवस्थापन, नागरी समाज, नागरिकांची सनद, ई-प्रशासन आणि सुप्रशासन इत्यादी प्रवाह निर्माण झाले आहेत. हे सर्व प्रवाह प्रशासनात परिणामोन्मुखी, विकासात्मक स्वरूप असणारे प्रशासन, लक्ष्योन्मुखी व आधुनिकीकरणाच्या आव्हानास सामोरे जाणारे व त्याचा स्वीकार करणारे प्रशासन, त्याचबरोबर प्रजातांत्रिक मूल्यांशी संबंधित असलेले प्रशासन, प्रशासनात लवचिकतेवर भर देऊन सहभागी तत्त्वास प्राधान्य व कार्यकुशलतेसह लोकांच्या इच्छांची पूर्तता, आर्थिक विकास साधणे, नवाचार आणि प्रभावी एकीकरण असलेली प्रगतशील प्रशासनाची निर्मिती करण्यासाठी वरील सर्व विचारप्रवाह प्रयत्नशील आहेत. कारण हे सर्व विचार प्रवाह चांगले शासन (गुड गव्हर्नन्स) मध्ये समाविष्ट आहेत. म्हणून चांगले शासन निर्मितीसाठी आलेल्या विविध विचार प्रवाहात नागरिकांची सनद हा एक प्रमुख महत्त्वाचा विचारप्रवाह आहे.

नागरिकांची सनदेचा पहिला प्रयोग इंग्लंड या राष्ट्राने केला. सन 1990 पासून ग्राहकांचे समाधान वृद्धिंगत करण्यासाठी इंग्लंडमध्ये नागरिकांच्या सनदेचा प्रसार केला गेला. लोकसेवेचा दर्जा उंचावणे वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करणे आणि त्याद्वारे लोकसेवा उपभोगणाऱ्या व्यक्तीच्या जवळ जाणे यासाठीची धडपड किंवा प्रयत्न नागरिकांच्या सनदेमधून व्यक्त होतो. 'नागरिकांची सनद' नागरिक प्रशासकीय संघटनांशी व्यवहार करित असताना त्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या आवश्यकतेला मिळालेला प्रतिसाद असून ही संकल्पना सेवा प्रदाता आणि ग्राहक / जनता यांच्यामधील विश्वास दर्शवते आणि या विश्वासावर अधिक भर देते. 'सनद' या संज्ञेची सर्वसाधारण व्याख्या करताना असे म्हणता येईल की, 'सार्वभौम राजाने किंवा कायदे मंडळाने प्रस्तुत केलेला एक लिखित दस्तऐवज होय.' सनद हा शब्द ऐतिहासिक दस्तऐवजाद्वारे 'मॅग्नार्कार्टा' यांच्याशी जोडलेला असून या ऐतिहासिक दस्तऐवजाद्वारे राजा जॉन याने इंग्लंडमधील जनतेला मूलभूत स्वातंत्र्याची हमी दिली. हा अर्थ नागरिकांची सनद या संकल्पनेचा गाभा आहे.

नागरिकांची सनद ही सूक्ष्मदर्शी संकल्पना असून ती संघटनेमार्फत उपयोगात आणली जाते. नागरिकांची सनद दैनंदिन व्यवहार करणाऱ्या व त्यांच्या संपर्कात असणाऱ्या संघटनाकडूनच एक नियम म्हणून घोषित केली जाते. आणि त्यामधून संघटना नागरिकांना विशिष्ट दर्जाची व निर्देशित केलेल्या वेळेत सेवा पुरविणे आवश्यक असते. कारण त्यांनी अशा सेवा नागरिकांना पुरविण्याची संस्थेच्या माध्यमातून हमी दिलेली असते. नागरिकांच्या सनदेची एक अतिशय उल्लेखनीय बाजू म्हणजे नागरिकांच्या सनदेला मान्यता आहे ती प्रामुख्याने

नैतिक आहे, अन्य कोणतीही नाही. नागरिकांची सनद जाहीर करणाऱ्या संघटनेकडून ही बाब निसंदिग्ध शब्दात स्पष्ट केलेली असते की, त्याला न्यायालयीन संरक्षण नाही. संघटनेकडून या सनदेचा भंग झाल्यास त्याविरुद्ध नागरिकांना न्यायालयात जाता येत नाही. या दृष्टीने विचार करता नागरिकांची सनद म्हणजे सनदी सेवकांच्या उत्तरदायित्वाच्या नैतिक पैलूवर भर देणारी तरतूद आहे.

'नागरिकांची सनद' ही संकल्पना सर्वप्रथम ब्रिटनमध्ये जॉन मेजर यांच्या नेतृत्वाखाली हुजूर पक्षांच्या शासनाने सन 1991 मध्ये तयार केली. जॉन मेजर यांच्या रूढीवादी शासनाने सन 1991 मध्ये राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत एका ध्येयाने प्रेरित होऊन ही संकल्पना अंमलात आणली. 'या देशातील जनतेसाठी लोकसेवेच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा करणे आणि इंग्लंडमधील लोकसेवांना जगातील पहिल्या क्रमांकाच्या सेवा बनवणे या एका साध्याने प्रेरित होऊन मी नागरिकांची सनद प्रस्तुत केली आहे' असे त्यांनी म्हटले होते.

हे ध्येय साध्य करण्यासाठी देशातील जनतेसाठी असलेल्या सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे कारण त्या सर्व सेवा जनतेच्या गरजेशी आणि इच्छेशी निगडित असतात. त्यामुळे सनदेच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या किंवा जनतेच्या गरजा व आकांक्षांना उत्तम प्रकारे प्रतिसाद देता येईल. व जनतेला अधिक अधिकार प्रदान करता येतील. या ध्येयाने प्रेरित होऊन सनदेमध्ये सहा तत्वांना प्राधान्य देण्यात आले.

गुणवत्ता: सेवेची गुणवत्ता सुधारणे.

निवड: शक्य होईल तेवढे निवडीसाठी स्वातंत्र्य

प्रमाणे: ज्या ठिकाणी प्रमाणाची पूर्तता होत नाही अशा वेळी काय करावे हे सुचविणे.

मूल्य: करदात्यांच्या पैशासाठी.

जबाबदारी: व्यक्तिगत आणि संघटनात्मक जबाबदारी.

पारदर्शकता: नियम/ प्रक्रिया/ योजना/ तक्रारीच्या बाबतीत.

हिच तत्वे 1998 मध्ये श्रमिक सरकारने यामध्ये सुधारणा करून 'पहिली सेवा' या नावाने सेवा प्रदान करण्याची प्रमुख नव्हते म्हणून अमलात आणली ती पुढीलप्रमाणे:

एक सेवेचे प्रमाण प्रमाणके निर्धारित करणे.

सेवांची संपूर्ण माहिती पुरविणे.

विचारविनिमय करणे सहभाग वाढविणे.

निवडीला प्रोत्साहन देणे.

सर्वांना उत्तम समान वागणूक देणे.

चुका दुरुस्त करणे त्या योग्य करणे.

संसाधनाचा परिणामतः वापर करणे.

नाविन्यता आणि सुधारणा करणे.

इतर सेवा दात्यासोबत काम करणे. या प्रमुख तत्वाचा स्वीकार करून नागरिकांच्या सनदेच्या माध्यमातून सेवेची व गुणवत्तेची हमी देण्यात आली.

नागरिकांची सनद आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती:

ब्रिटनमधील 'नागरिकांची सनद' या कार्यक्रमाने जगामध्ये अनेक राष्ट्रांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली. व अनेक राष्ट्रांनी असे समान कार्यक्रम आपल्या राष्ट्रांमध्ये राबवण्यास सुरुवात केली. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया (सेवा सनद 1997) बेल्जियम (शासकीय सेवा वापरणाऱ्या नागरिकांची सनद 1992) कॅनडा (सेवा प्रमाणके कार्यक्रम 1995) फ्रान्स (सेवा सनद 1992) भारत (नागरिकांची सनद 1993) पोर्तुगाल (शासकीय सेवेमध्ये गुणवत्तेची सनद 1993) इत्यादी नावाने विविध देशांनी नागरिकांच्या सनदेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. यापैकी काही कार्यक्रम ब्रिटनच्या प्रारुपाशी अत्यंत साधर्म्य साधणारी होती तर इतर काही राष्ट्रांचे प्रारूप 'संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन' (Total Quality Management) चळवळीमधील सेवा गुणवत्ताकडे झुकलेले होते. तर काही देशांचे प्रयोग दोन्ही याबद्दल साधर्म्य साधणारे होते. या विविध देशातील सनदेचा अभ्यास केला असता असे दिसून येते की, सर्वच सनदेमध्ये सेवांच्या बाबतीत 'दर्जा' हा दृष्टिकोन त्यांच्या विविध स्तरावर स्पष्ट केला आहे. एखादा लोकसेवा नागरिक केंद्रित बनण्याचा निर्णय घेतला की, नागरिकांना दिल्या

जाणाऱ्या सेवापासून संपूर्ण दर्जा व्यवस्थापन अलिप्त राहू शकत नाही. संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन व नागरिकांची सनद या संकल्पना जवळपास एकमेकास मिळत्या जुळत्या आहेत आणि दोन्ही संकल्पना नागरिकांच्या कल्याणाकरिता उपयुक्त असून त्यात व्यापक सुधारणा होत आहेत.

नागरिकांची सनद आणि भारत:

जगभरामध्ये लोक प्रशासनाला अधिक अधिक नागरिक प्रवण करण्याच्या गरजेतून जे प्रयत्न करण्यात आले त्यामध्ये इंग्लंडमध्ये एक वेगवान परंतु टिकाऊ अशी सुधारणेची चळवळ उभी राहिली. सन 1991 मध्ये सर्वप्रथम नागरिकांच्या सनदेची सुरुवात केली. व प्रशासनात पारदर्शकता व सेवेची हमी देण्यात आली. अपेक्षेप्रमाणे भारतातही त्यांच्या प्रतिध्वनी उमटल्याशिवाय राहिल्या नाहीत. 1990 च्या सुरुवातीपासूनच भारतातील राजकीय नेतृत्वाकडून प्रतियोगी प्रशासनाबाबत बोलले जात होते. त्यास पूरक काही संस्थादेखील निर्माण करण्यात आल्या.

मागील काही दशकापासून भारताने आर्थिक विकासाबरोबरच सर्व क्षेत्रांमध्ये नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. त्याचबरोबर साक्षरतेच्या प्रमाणात मागील पंचवार्षिक मध्ये 5.38% प्रगती झाली आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिक आपल्या हक्काबाबत अधिक जागृत झाले आहेत. नागरिक आता केवळ त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची अपेक्षा न करता शासनास मान्य करण्यास भाग पाडत आहेत. सन 1990 च्या दशकापासून हा प्रभाव शासनावर मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. याच काळात विविध ग्राहक चळवळी, स्वयंसेवी संस्था, नागरिकांच्या विविध संघटनांनी सनदेची मागणी करून आंदोलन करण्यास सुरुवात केली. यावर विचारविनिमय करण्यासाठी 1996 मध्ये नवी दिल्ली येथे मुख्य सचिवांचे संमेलन भरले होते. यामध्ये नागरिकांचे समाधान करण्यासाठी अधिक कुशल कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे यावर एकमत झाले. यामध्ये खालील उपाययोजना ची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

अधिक सार्वजनिक स्वरूपाच्या संस्था किंवा शासनाचे विभाग यांच्यामार्फत दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन योजना निर्माण करणे

प्रत्येक विभाग व मंत्रालयात स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा स्थापन करणे.

ग्राहक संघटना, नागरिकांचे समूह, निर्वाचित प्रतिनिधी यांचे एकत्रीकरण करून अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यास मदत करणे. नागरिकांच्या सनदेवदारे नागरिकांना अधिक सशक्त बनविण्यासाठी सनदेचा प्रचार करणे. कॅबिनेट सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रक्रियेवर नियमित देखरेख ठेवण्यासाठी एक कोर ग्रुपची स्थापना करणे.

इत्यादी महत्वपूर्ण शिफारसींचा विचार करण्यासाठी व प्रशासनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि स्वच्छ प्रशासनास, गती प्रदान करण्यासाठी 24 मे 1997 मध्ये नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली. यामध्ये केंद्र व राज्य स्तरावर 'परिणामात्मक व प्रतिसादात्मक शासनाचा कृती आराखडा' स्वीकार केला. याच बैठकीमध्ये नागरिकांची सनद सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला जय विभाग जनतेच्या सेवा व सुविधा पुरवितात व त्यांचा दैनंदिन जनतेशी संबंध आहे, असे विभाग यांच्यामार्फत नागरिकांच्या सनदेची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. आजपर्यंत भारत सरकारची १०५ मंत्रालये, विभाग, खाती, संस्था यांनी 'नागरिकांची सनद' जाहीर केली आहे. तसेच सर्व घटकराज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये देखील नागरिकांच्या सनदेची अंमलबजावणी केली जात आहे.

नागरिकांची सनद आणि महाराष्ट्र:

केंद्र शासनाने नेमलेल्या दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा अयोगाने सन 2005 च्या अहवालामध्ये नागरिकांना लोकसेवा सहज, सुलभ व कालबद्ध पध्दतीने उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी नागरिकांची सनद तयार केली. परंतु नागरिकांच्या सनदेमध्ये नमूद केलेल्या कालमर्यादेचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची स्पष्ट तरतुद करण्यात आली नव्हती. ही उणीव दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने 2005 साली महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 मधील कलम 8(1) मधील तरतुदीनुसार नागरिकांच्या सनदेला कायदेशिर आधार देवून अंमलबजावणी करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य सुशासनाबाबत नेहमी अग्रेसर राहिले आहे. नागरिकांना लोकाभिमुख प्रशासन देण्याकरिता विधानसभेत 2009 साली अशासकीय विधेयक

मांडण्यात आले होते. त्यानंतर सन 2015 मध्ये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम पारित करण्यात आला. हा अधिनियम दिनांक 28 एप्रिल 2015 पासून अंमलात आला. हा अधिनियम देशातील अन्य राज्यातील अधिनियमापासून वेगळा आहे. यामध्ये डिजिटल मंचाचा उपयोग करून व सर्वनजिक वितरण प्रणालीच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणाऱ्या कार्यसंस्कृतीवर भर देणारा आहे. पात्र व्यक्तींना लोकसेवांची उपलब्धता ही पारदर्शक व कालबद्ध पध्दतीने झाली पाहीजे यावर भर दिला आहे.

जनतेच्या गाऱ्यांच्या प्रभावी निराकरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणालीची कार्यक्षमता वाढविणे यावर या अधिनियमात भर दिला आहे. लोकसेवेची मागणी करण्याचा हक्क नागरिकांना दिल्यामुळे कार्यक्षम व पारदर्शक पध्दतीने विविध कालावधीत लोकसेवा देण्याचे वैधानिक उत्तरदायित्व शासनावर असल्यामुळे हा अधिनियम म्हणजे पुर्वीच्या कामकाजाच्यापध्दतीत केलेला अमुलाग्र बदलच आहे. नागरिकांना ऑनलाईन सेवा सहज उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्य शासनाने आपले पोर्टल व आरटीएस मोबाईल अप्लिकेशन वर ऑनलाईन सेवा उपलब्ध आहेत. तसेच राज्यामध्ये 26 हजारापेक्षा अधिक आपले सरकार केंद्र नागरिकांना ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देत आहे. या अधिनियमाअर्तगत राज्यांच्या एकूण 37 विभागांच्या एकूण 409 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. तर आज पर्यंत या सेवा घेण्यासाठी 80134871 अर्ज करण्यात आले. त्यापैकी 774,35,386 अर्ज स्विकृत करण्यात आले. यामधील नियमित कालवधीमध्ये निकाली काढलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण 54% आहे.

नागरिकांच्या सनदेच्या अंमलबजावणीत अडचणी:

भारतातील नागरिकांचा सनदेची अंमलबजावणी 1997 मध्ये सुरू झाली असली तरी वास्तवात अंमलबजावणी फक्त कागदावरतीच होती. कोणत्याही संस्थेमध्ये नवीन विचारांचा परिचय नेहमीच कठीण असतो. जुन्या नोकरशाहीची कार्यपद्धती आणि कार्य शक्तीच्या कठोर मनोवृत्तीमुळे भारत सरकारमध्ये नागरिकांच्या सनदेची ओळख आणि अंमलबजावणी करणे अधिक जटिल आहे. त्यामध्ये पुढील अडचणी किंवा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कोणत्याही सनदेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण आणि अभिमुखता असणे आवश्यक आहे. परंतु सनदेबाबची माहिती नसलेल्या कर्मचाऱ्याला तिची जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे बऱ्याच प्रकरणांमध्ये संबंधित कर्मचारी पुरेसे प्रशिक्षित आणि संवेदनशील नसतात.

काही संस्थेमध्ये नागरिकांच्या चार्टरच्या अंमलबजावणीच्या गंभीर टप्प्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि फेरबदलांमुळे निर्धारित धोरणात्मक प्रक्रियेस अस्थिर केले जाते. त्यामुळे अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण होतो.

ग्राहकांना सनदेविषयी माहिती, जागरूकता मोहीम पद्धतशीरित्या राबविल्या गेल्या नाहीत.

काही संस्थानी आपल्या नागरिकांच्या सनदेमध्ये उल्लेख केलेल्या सेवांचे मानके / वेळेचे निकष एकतर अत्यंत निष्काळजी किंवा कडक होते आणि ते अव्यवहार्य होते त्याचा प्रतिकूल प्रभाव सनदेच्या अंमलबजावणीवर पाडला.

सामान्य जनतेला नागरिकांच्या सनदेमागील कल्पना अचूकपणे समजली नाही. संस्थांद्वारे पूर्वी तयार केलेली माहिती पुस्तिका, प्रसिद्धी साहित्य, पत्रके यामध्ये नागरिकांच्या सनदेविषयी चुकीची होती.

जागरूकता आणि ज्ञानाचा अभाव आणि अपुरी प्रचार, म्हणून सेवा साधकांमध्ये विश्वास कमी होणे.

सनदेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि प्रशासकीय नेतृत्वाचा उदासिन दृष्टीकोन.

अधिकारी आणि कार्यकारी कर्मचारी यांच्यातील श्रेणीबद्ध अंतर - कार्यसंघ प्रयत्नांची आवश्यकता.

प्रेरणा आणि जबाबदारी न मिळाल्यामुळे कर्मचारी जबाबदारी सांभाळण्यास तयार नाहीत.

नागरिकांच्या सनदेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी सूचना शिफारशी:

नागरिकांच्या सनदेला कायदेशिर आधार देण्यात यावा.

नागरिकांची सनद तयार करताना सर्व स्तरातील सार्वजनिक अधिकाऱ्यांचा सल्ला घ्यावा.

नागरिकांची सनद व्यावहारिक आणि वास्तववादी अपेक्षा असणे आवश्यक आहे

नागरी सनदेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना पुरेश्या पायाभूत सुविधा व प्रशिक्षण दिले जावे.

माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण अभियानांच्या माध्यमातून नागरिकांना जागरूक केले पाहिजे.

प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा असावी.

सारांश:

नागरिकांची सनदेचा सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू आहे. नागरिकांना कार्यक्षम, पारदर्शक कालबद्ध पध्दतीने लोकसेवा उपलब्ध व्हाव्यात हा सनेचा खरा हेतु आहे. या नागरिकांची सनद योग्य अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास प्रशासनात अमुलाग्र परिवर्तन होऊन प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होईल. त्यासाठी

सनदेविषयी लोकांमध्ये जनजागृती मोहिमा राबविल्या पाहिजेत तसेच सर्व शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकप्रतिनिधी, नागरी समाज, सामाजिक माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था यांनी नागरिकांची सनदेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लोकांमध्ये जनजागृती साठी अग्रेसर असण्याची गरज आहे.

संदर्भ ग्रंथ:

1. Avasthi & Maheshwari (2006), Public Administration, lakshmi Narain Agarwal, New Delhi.
2. कटारिया सुरेन्द्र (2007) 'आर्थिक नीती एवं प्रशासन' मलिक एण्ड कम्पनी जयपूर.
3. फाडिया बी.एल. (2011) भारत में लोकप्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आग्रा.
4. माथुर बी.एल. 2006 आर्थिक नीती एवं प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर्स, जयपूर.
5. त्यागी महावीर सिंह (1992) लोकप्रशासन ,राजीव प्रकाशन ,दिल्ली.
6. शर्मा एम.पी., सडाना बी.एल. (2010),लोकप्रशासन सिध्दान्त एवं व्यवहार,किताब महल,इलाहाबाद.
7. पवन कुमार,(2011), लोकप्रशासन सिध्दान्त एवं व्यवहार. वंदना पब्लिकेशन्स दिल्ली.